

Projekto numeris: 2021-1-EE01-KA220-HED-000031125

Projekto santrumpa: LibOCS

Projekto pavadinimas: University libraries strengthening the academia-society connection through citizen science in the Baltics

Šis projektas finansuojamas pagal „Erasmus+“ KA2 strateginių partnerystės programą.

TRANSFORMUOJANTIS UNIVERSITETŲ BIBLIOTEKŲ IR KITŲ ATMINTIES INSTITUCIJŲ VAIDMUO ATVIRAJAME IR PILIEČIŲ MOKSLE BALTIJOS ŠALYSE

Autorės: Gita Rozenberga, Marta Liepa, Mārīte Saviča

Latvijos universiteto biblioteka, Latvijos Universitetas, Ryga, Latvija

Vertė: Aistė Pranckutė

Kauno technologijos universiteto biblioteka, Kauno technologijos universitetas, Kaunas, Lietuva

Straipsnyje pateikiama tyrimo "Universitetų bibliotekų ir kitų atminties institucijų transformuojantis vaidmuo atvirajame ir piliečių moksle Baltijos šalyse", kuris buvo atliktas įgyvendinant "Erasmus+" programos antrosios bendrosios programos strateginės partnerystės projektą "Universitetų bibliotekos, stiprinančios akademinės bendruomenės ir visuomenės ryšį per piliečių mokslą Baltijos šalyse - LibOCS", ataskaitos santrauka. Visą ataskaitą anglų kalba ir šios ataskaitos santraukas projekto partnerių nacionalinėmis kalbomis rasite projekto medžiagos kolekcijoje Zenodo talpykloje [ČIA](#).

Įvadas

Piliečių mokslas (angl. Citizen Science), kaip atvirojo mokslo dalis, užtikrina bibliotekoms ir kitoms atminties institucijoms (muziejams, archyvams) galimybes išplėsti savo veiklos sritį ir sustiprinti savo vaidmenį remiant mokslinius tyrimus ir visuomenę. Ataskaitoje pateikiami tyrimo, kuriame dalyvavo bibliotekų ir kitų atminties institucijų specialistai, profesionalūs tyrėjai, piliečiai mokslininkai ir savanoriai iš visų Baltijos šalių (Estijos, Latvijos ir Lietuvos), rezultatai.

Tyrimo "Universitetų bibliotekų ir kitų atminties institucijų transformuojantis vaidmuo atvirajame ir piliečių moksle Baltijos šalyse" tikslas - ištirti atminties institucijų (bibliotekų, muziejų, archyvų), ypač bibliotekų, vaidmens ir dalyvavimo moksliniuose tyrimuose plėtrą. Pirmasis tyrimo uždavinys buvo išsiaiškinti visų trijų mokslo projektų ir

veiklų organizavime dalyvaujančių šalių patirtį: profesionalių tyrėjų (toliau - tyrėjai), bibliotekininkų ir kitų atminties institucijų specialistų, piliečių mokslininkų arba mokslo veiklose dalyvaujančių savanorių (toliau - piliečiai mokslininkai). Antroji užduotis - susidaryti bendrą situacijos vaizdą ir išsigryninti esamą supratimą apie piliečių mokslą, taip pat apie dalyvaujančių šalių, ypač bibliotekų, bendradarbiavimą.

Tiek LibOCS projekto tyrimas „Piliečių įsitraukimo į atvirąjį mokslą varomosios jėgos ir kliūtys bei universitetų bibliotekų vaidmuo Baltijos šalyse“, tiek kiti informacijos šaltiniai atskleidė, kad Baltijos šalyse piliečių mokslo projektų, į kuriuos įsitraukia bibliotekų specialistai, yra nedaug (Kaseorg, 2022; Dobrega, 2015; Bite, 2020). Atsižvelgdami į visuotinai žinomą faktą, kad piliečių mokslo projektuose dalyvauja ir muziejų, ir archyvų specialistai, tyrimo autoriai nusprendė praplėsti respondentų ratą ir į apklausas įtraukti ne tik bibliotekininkus, bet ir kitų atminties institucijų darbuotojus.

Tyrimo metu buvo atliktos dvi apklaustos. Kiekybinis metodas buvo pasirinktas siekiant užtikrinti greitą informacijos surinkimą per trumpą laiką.

Pirmosios apklaustos metodologija

Pirmoji apklausa buvo vykdoma siekiant surinkti konkrečią informaciją apie įsitraukimo į piliečių mokslo veiklas situaciją, be to, buvo norima identifikuoti kuo daugiau piliečių mokslo projektų ar visuomenės narius įtraukiančių mokslinių veiklų Baltijos šalyse.

Apklausa buvo parengta kaip pusiau struktūruotas klausimynas. Pusiau struktūruoto klausimyno formatas pasirinktas todėl, kad jis leidžia surinkti įvairaus pobūdžio duomenis ir leidžia plačiau susipažinti su respondentų požiūriu į temą (Smyth, 2016). Klausimyną sudarė septyni klausimai su pasirenkamais atsakymais ir šeši atvirojo tipo klausimai, be to, šeši klausimai, susiję su respondentų demografiniais duomenimis. Klausimynas buvo pildomas anglų kalba. Šiai apklausai sudaryti ir duomenims rinkti pasirinktas *QuestionPro* įrankis. Duomenų analizei papildomai naudota Microsoft Excel programa. Kaip duomenų analizės metodas pasitelkta turinio analizė.

Nuo 2022 m. balandžio mėn. iki liepos mėn. pradžios internetu buvo atlikta pirmoji Baltijos šalių aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų įstaigų bei kitų atminties institucijų darbuotojų, taip pat kitų piliečių, besidominčių konkrečiais moksliniais tyrimais, apklausa.

Pirmosios apklausos rezultatų įžvalgos

Iš gautų 208 anketų, 127 buvo užpildytos iki galo ir tinkamos analizuoti. Iš 127 užpildžiusių klausimynus respondentų 58 % (74) buvo iš Lietuvos, 25 % (31) iš Estijos ir 17 % (22) iš Latvijos. Daugiausia atsakymų sulaukta iš atminties institucijų – daugiausiai atsakymų gauta iš bibliotekų specialistų - 50 % (63), muziejininkų - 16 % (21), tyrėjų - 21 % (27), piliečių mokslininkų - 13 % (16); iš archyvų specialistų atsakymų negauta.

Atsakymai rodo, kad daugiau nei pusė (53 % arba 67 atsakymai) respondentų žino apie mokslinių tyrimų projektus, kuriuose dalyvauja piliečiai. Panašus klausimas buvo užduotas ir apie atminties institucijų įsitraukimą. Ir čia beveik pusė (49 % arba 62 atsakymai) respondentų atsakė neigiamai apie tai, kad yra informuoti apie tokius mokslinių tyrimų projektus ar veiklas, kuriose dalyvauja atminties institucijų specialistai.

Atsakymai į klausimyną padėjo identifikuoti daugiau nei 25 Baltijos šalyse vykdomus mokslinių tyrimų projektus ir veiklas, kuriose dalyvavo piliečiai, taip pat 7 tarptautines iniciatyvas. Didžiausia šių veiklų dalis susijusi su istorija, tautinio identiteto rinkimu ir išsaugojimu, kultūriniu ir istoriniu paveldu. Duomenys visose Baltijos šalyse iš esmės panašūs: Estijoje vykdoma 10 vietinių projektų, taip pat estai dalyvauja 4 tarptautiniuose projektuose. Latvijoje vykdoma 12 vietinių projektų, o tarptautinių - nė vieno, Lietuvoje - 7 vietiniai ir 6 tarptautiniai. Tačiau apžvelgiant respondentų atsakymus apibendrintai, galima pastebėti, kad daugumoje atsakymų pateikiama informacija apie projektus ir veiklas, kuriose piliečiai įsitraukia, tačiau tai nėra tiriamojo pobūdžio arba moksliniai projektai, o, pavyzdžiui, kaimynystės plėtra, tyrimai apie visuomenę apskritai, skaitmeninimo projektai (be užduočių piliečiams), švietimo projektai, įvairūs kiti bendro pobūdžio renginiai.

Respondentų buvo prašoma pasidalinti savo supratimu, atsakant į klausimą apie piliečių įsitraukimą į mokslinius tyrimus ar piliečių mokslą. Analizuojant atsakymus į šį klausimą, buvo pasitelktas turinio analizės metodas, leidęs atsakymus suskirstyti į keturias temines grupes: mokslinių tyrimų temos, mokslinių tyrimų tikslai ir rezultatai, mokslinių tyrimų veikla, požiūriai ir vertybės. Vadinamosios asociacijos dažniausiai buvo siejamos su "mokslinių tyrimų veiklos" kategorija, po jos sekė "mokslinių tyrimų temos", toliau - "požiūriai ir vertybės", mažiausiai sąsajų su "mokslinių tyrimų tikslais ir rezultatais".

Siekiant geriau suprasti būdus, kaip bibliotekos darbuotojai įsitraukia į piliečių mokslo veiklas, buvo užduotas klausimas apie tai. Toliau pateikiami penki dažniausi atsakymai:

- Jie suteikia erdvę ir platformą įsitraukusiems dalyviams ir bendraminčiams (35)
- Jie yra mokslinių tyrimų ar projektų iniciatoriai (29)
- Jie padeda rasti reikiamos informacijos ir (arba) teorinės medžiagos (27)
- Jie organizuoja šviečiamuosius renginius apie mokslinių tyrimų procesą ir piliečių mokslo galimybes (27)
- Jie atlieka publikacijų, duomenų ir kitų mokslinių tyrimų rezultatų archyvavimo specialistų funkcijas (26)

Antrosios apklausos metodologija

Antroji apklausa buvo skirta išsiaiškinti respondentų, turinčių dalyvavimo piliečių moksle ar su juo susijusiose veiklose patirties, požiūrį ir įžvalgas.

Antrojoje apklausoje buvo renkami duomenys apie bendradarbiavimo praktiką ir galimybes mokslinių tyrimų veikloje. Buvo išskirtos trys piliečių mokslo dalyvių grupės: atminties institucijų specialistai, profesionalūs tyrėjai ir piliečiai mokslininkai, turintys patirties mokslinių tyrimų veikloje ar projektuose. Antrąją apklausą sudarė trys pusiau struktūruoto klausimyno versijos (kiekviena versija pritaikyta kiekvienai respondentų grupei). Atminties institucijų specialistams skirtą klausimyną sudarė 9 klausimai su pasirenkamais atsakymais, 9 atviri klausimai ir 3 klausimai, susiję su respondentų demografiniais duomenimis. Klausimynai, skirti profesionaliems tyrėjams ir piliečiams mokslininkams, turėjo po aštuonis klausimus su siūlomais atsakymų variantais, devynis atvirus klausimus ir po du demografinius klausimus. Klausimynai buvo pateikti visiems respondentams, davusiems sutikimą dalyvauti kitoje tyrimo dalyje, taip pat kitų piliečių mokslo projektų dalyviams. Anketos buvo platinamos nuo 2022 m. birželio iki rugsėjo pradžios.

Kaip ir pirmojoje apklausoje, duomenų rinkimui ir analizei naudotasi *QuestionPro* įrankiu ir *Microsoft Excel* programa. Klausimų su atviraisiais atsakymais analizei pasirinktas turinio analizės metodas.

Antrosios apklausos rezultatų įžvalgos

Antrojoje apklausoje dalyviai buvo kviečiami pasidalinti asmeninėmis įžvalgomis ir patirtimis apie bendradarbiavimą mokslinių tyrimų projektuose ar veiklose, į kuriuos buvo įtraukti ir piliečiai. Respondentai turėjo pasirinkti paskutinį ar įsimintiniausią projektą, kuriame dalyvavo.

Iš viso buvo gauta 60 visiškai užpildytų ir tinkamų analizuoti anketų. Atsižvelgiant į pasiskirstymą pagal pildžiusiųjų geografinę alokaciją, 52 % (31) užpildytų anketų gauta iš Latvijos, iš Lietuvos - 28 % (17), Estijos - 20 % (12). Pagal piliečių mokslo dalyvių grupes, respondentų pasiskirstymas buvo gana panašus: 39 % (23) profesionalių tyrėjų, 28 % (17) atminties institucijų darbuotojų, 33 % (30) piliečių mokslininkų.

Kiekviena respondentų grupė buvo paprašyta vertinimo skalėje pažymėti, kaip jie supranta sąvoką „piliečių mokslas“. Mokslininkų atsakymuose dominavo vertinimas nuo vidutinio iki aukšto šios problematikos lygio išmanymo, o tarp piliečių mokslininkų - tarp silpno ir gero. Atminties institucijų darbuotojai savo žinias ir koncepcijos supratimą apie piliečių mokslą apskritai vertina vidutiniškai. Dalijantis patirtimi apie išmoktas mokslinių tyrimų projektų užduotis, dažniausiai buvo įvardinama informacijos ir duomenų paieška, taip pat konsultavimas dėl informacijos kokybės ir jos svarbos mokslinių tyrimų procese apskritai; toliau buvo minimi: projektų valdymas, koordinavimas, organizavimas ir komunikacija vykdant įvairius mokslinių tyrimų projektų tikslus ir etapus; taip pat - archyvavimas ir ilgalaikis duomenų saugojimas bei prieigos prie jų užtikrinimas.

Tyrėjai, piliečiai mokslininkai ir patys atminties institucijų darbuotojai buvo prašomi įvertinti bibliotekininkų, muziejininkų, archyvų darbuotojų įsitraukimo į piliečių mokslo projektus būdus ir galimybes. Apskritai aukšto lygio įsitraukimas buvo nurodytas keliomis kryptimis:

- mokslinių tyrimų rezultatų sklaida,

- publikacijų, duomenų ir kitų mokslinių tyrimų rezultatų archyavimas,
- internetinės platformos, skirtos piliečių mokslo projektui, kūrimas,
- erdvės suteikimas piliečių mokslo dalyvių ir bendraminčių susitikimams gyvai arba internetu (suteikiant techninę įrangą).

Užduotys, susijusios su edukacinių renginių apie mokslinių tyrimų procesus ir dalyvavimo piliečių moksle galimybes organizavimu bei atminties institucijų dalyvavimu įtraukiant piliečius į mokslo veiklas, buvo įvertintos vidutiniškai gerai. Nė viena iš atminties institucijų užduočių kryptių nebuvo įvertinta kaip silpna. Į klausimą, ar norėtų bendradarbiauti su atminties institucijų darbuotojais, mokslininkai atsakė "taip" - 61 % (14) ir "nežinau" - 39 % (9), o atsakymų "ne" nebuvo. Tuo pat metu piliečiai mokslininkai atsakė "taip" - 55 % (11), "ne" - 10 % (2), o "nežinau" - 35 % (7). Patys bibliotekininkai ir muziejų darbuotojai labai užtikrintai nori bendradarbiauti atsakydami "taip" - 76 % (13), 6 % (1) atsakė, kad bendradarbiavimas jų nedomina, o 18 % (3) pasirinko atsakymą "nežinau".

Atminties institucijų darbuotojai pripažįsta, kad profesionalių tyrėjų indėlis piliečių mokslo projektuose yra neįkainojamas, skatinant platesnį ir gilesnį mokslinių metodų, tyrimų proceso ir problemų supratimą, taip pat buriant komandą ir sprendžiant globalias problemas, taikant naujas praktikas. Kita vertus, buvo išryškinti ir neigiami aspektai: sudėtinga terminologija ir neįprastos sąvokos, taip pat nesusipratimas, kad kartais žmonės nori ką nors padaryti tiesiog dėl įdomumo. Kaip teigiamus bendradarbiavimo su piliečiais mokslininkais aspektus, atminties institucijų darbuotojai įvardija dalijimąsi nuomonėmis, požiūriais ir žiniomis, idėjų apie naujas mokslinių tyrimų problemas generavimą, didelių duomenų rinkimą, išsilavinusios ir kūrybingos bendruomenės ugdymą.

Išvados ir rekomendacijos

Abiejų apklausų atsakymai, gauti iš trijų respondentų grupių – atminties institucijų darbuotojų, profesionalių tyrėjų ir piliečių mokslininkų – leidžia daryti išvadą, kad bendrai piliečių mokslas yra vertinamas teigiamai, nes jis ne tik glaudžiai susijęs su parama mokslui, bet daro teigiamą įtaką visuomenės gerovei ir švietimui.

Visos trys tikslinės respondentų grupės Baltijos šalyse linkusios bendradarbiauti su atminties institucijomis vykdant piliečių mokslo projektus ir kitą mokslinę veiklą. Tiek tyrėjai, tiek piliečiai mokslininkai teigiamai vertina atminties institucijų darbuotojų indėlį tuose mokslo projektuose, kuriuose jie dalyvavo, demonstruodami aukšto lygio profesines žinias ir įgūdžius, taip pat įgūdžius, kurie nėra glaudžiai susiję su jų kasdieniu darbu. Atminties institucijos, ypač bibliotekos, yra gerai vertinamos kaip viena tinkamiausių erdvių susitikti piliečių mokslo dalyviams. Kartu apklausose pateikti atsakymai rodo, kad trūksta supratimo apie piliečių mokslo projektų esmę ir eigą, piliečių mokslo dalyvių roles ir atminties institucijų paslaugų pritaikymą šioje srityje.

Respondentų atsakymai liudija, kad atminties institucijų vaidmuo moksliniuose tyrimuose ir ypač piliečių mokslo srityje plečiasi, nes šių organizacijų specialistai yra pajėgūs atlikti užduotis, susijusias su mokslinių tyrimų projektų ir veiklos organizavimu, mokslinių tyrimų eiga, įskaitant duomenų valdymą, bendruomenės telkimą, dalijimosi žiniomis ir įgūdžiais skatinimą ir kt. Todėl galima daryti išvadą, kad atminties institucijų vaidmuo šiuo metu yra transformacijos etape, o jos taikymo sritis yra gana nauja.

Tyrimo rezultatai ir išvados leidžia suformuluoti rekomendacijas atminties institucijoms, kaip skatinti šią transformaciją:

- Šviesti atminties institucijų darbuotojus apie įvairius jų vaidmenis moksliniuose tyrimuose ir piliečių mokslo projektuose.
- Skatinti atminties institucijų bendradarbiavimą ir keitimąsi patirtimi vykdant mokslinių tyrimų projektus, kuriuose dalyvauja piliečiai.
- Stiprinti turimas atminties institucijų darbuotojų profesines žinias ir įgūdžius, kurie gali būti ypač naudingi įgyvendinant piliečių mokslo projektus.
- Sukurti atminties institucijų darbuotojams ir kitiems asmenims skirtą žinių bazę apie piliečių mokslo projektų organizavimą, įskaitant komunikacijos ir piliečių įtraukimo įgūdžius.
- Sukurti atminties institucijų ir kitų asmenų žinių apie mokslinių tyrimų procesą ir mokslinių tyrimų duomenų valdymą bazę.
- Aktyviai dalyvauti piliečių mokslo projektų viešinimo veikloje.

- Investuoti į atminties institucijų infrastruktūrą ir pristatyti atminties institucijų erdves, ypač bibliotekas ir muziejus, kaip geriausią susitikimų erdvę bendruomenės komandiniam darbui piliečių mokslo projektuose.

Tyrimo rezultatai leido parengti šias rekomendacijas, skirtas tyrėjams ir piliečiams mokslininkams:

- Žinių apie piliečių mokslo projektus ir panašią veiklą, susijusią su piliečių įsitraukimu, plėtojimas skatintų bendradarbiavimą tarp mokslininkų ir visuomenės.

- Labai svarbu, kad tyrėjai ir piliečiai mokslininkai susipažintų su bibliotekų ir kitų atminties institucijų siūlomų paslaugų spektru ir, atsižvelgdami į poreikį, įtrauktų šias institucijas į piliečių mokslo projektus.

Tyrimo rezultatai ir išvados atskleidė didelį atminties institucijų darbuotojų, tyrėjų ir piliečių mokslininkų bendradarbiavimo potencialą atvirajam mokslui ir globalių problemų sprendimui bei Žinių visuomenės kūrimui.

Literatūra

Bite K., Daugavietis J., Kampars J., Kreicbergs J., Kuchma I., Ločmele E., Ostrovska D., Vecpuise E., Veisa K., Želve M. un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija (2020). *"Pētījuma par atvērto zinātni un rīcībpolitikas ceļa kartes izstrādi" noslēguma ziņojums 2020. gada 4 jūnijs.*

https://www.izm.gov.lv/sites/izm/files/petijums-atverta_zinatne_21_2.pdf

Dobрева, M. & Devreni-Kutsuki, A. (2015). *Citizen Science and Memory Institutions: Opportunities and Challenges. [Conference paper].* INFORUM 2015: 21st Annual Conference on Professional Information Resources 2015, Prague, Czech Republic. <https://www.inforum.cz/pdf/2015/dobreva-milena.pdf>

Kaseorg, S., Neerut, L., Lembinen, L., & Arust, E. (2022). *Drivers and barriers of citizen engagement in open science and the role of university libraries in the Baltics.* Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6997820>

Smyth, J. (2016). Designing questions and questionnaires. In *The SAGE Handbook of Survey Methodology* (pp. 218-235). SAGE Publications Ltd, <https://dx.doi.org/10.4135/9781473957893>